

Anexa 2 – Baza de date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de patrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat UTM 5km	Longitudine (WGS84)	Latitudine (WGS84)	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipamente utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	01.11.2020	LJ89.1	25.532300	44.242400	Ilfov	Domnești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	medie	adulți și preadulți	mediu	economic	mediu	NA
2	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12.09.2020	PJ15.4	28.446444	43.801821	Constanța	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
3	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13.09.2020	MK21.1	26.029768	44.410292	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
4	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
5	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	MK22.4	26.081463	44.469137	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
6	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
7	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	20.08.2020	MK21.1	26.009251	44.403474	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
8	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	25.10.2020	PL92.4	29.506558	45.307477	Tulcea	Letea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	RBDD
9	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
10	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
11	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	3.11.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
12	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.963190	44.372487	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
13	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.968594	44.374187	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
14	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
15	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	mediu	NA
16	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.4	21.252363	45.735804	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.3	21.237824	45.754269	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13.09.2020	MK21.1	26.029768	44.410292	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA

19	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	PJ28.3	28.617876	44.144118	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
20	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	20.08.2020	MK21.1	26.009251	44.403474	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
21	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	25.10.2020	MK20.4	26.082106	44.261609	București	București	cantitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor cu momeală	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
22	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	3.11.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
23	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.07.2020	MK11.4	25.975902	44.369115	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
24	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
25	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.975213	44.371538	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
26	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
27	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	PJ29.3	28.616155	44.199814	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
28	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan	23.07.2020	KL77.4	24.152650	45.774881	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
29	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan	23.07.2020	KL77.4	24.126040	45.771237	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
30	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan	23.07.2020	KL77.4	24.128885	45.786158	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
31	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan	23.07.2020	KL87.1	24.174160	45.803741	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
32	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan	23.07.2020	KL77.4	24.108632	45.780785	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
33	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.972939	44.369625	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
34	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.975213	44.371538	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
35	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.977814	44.373234	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA
36	<i>Bruchidius siliquastris</i> <i>Delobel, 2007</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.3	21.223044	45.748693	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
37	<i>Bruchidius terrenus</i> <i>(Sharp, 1886)</i>	<i>Albizia julibrissin</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.3	21.221665	45.756489	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

38	<i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa	12.11.2020	MK22.4	26.085508	44.432717	București	Bucuresti	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal	prezentă	medie	urme de atac pe frunze	mediu	ecologic	mediu	NA
39	<i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	14.10.2020	MK22.4	26.084633	44.453106	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
40	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Pelargonium zonale</i>	Alexandra Florina Popa	5.10.2020	MK21.1	26.015594	44.422380	București	Bucuresti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	medie	larve	mediu	ecologic	mediu	NA
41	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Rubus fruticosus</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	01.11.2020	LJ89.1	25.532300	44.242400	Ilfov	Domnești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	medie	aduți	mediu	ecologic	mediu	NA
42	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.127730	44.449916	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
43	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus obur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
44	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus obur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
45	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12.09.2020	PJ15.4	28.446444	43.801821	Constanța	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
46	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus pubescens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.085508	44.432717	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	oua , excremente	ridicat	ecologic	mediu	NA
47	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus petraea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.086992	44.432706	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	oua , excremente	ridicat	ecologic	mediu	NA

48	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.085204	44.432786	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	oua , excremente	ridicat	ecologic	mediu	NA
49	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus cerris</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.086992	44.432706	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	oua , excremente	ridicat	ecologic	mediu	NA
50	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13.09.2020	MK21.1	26.029768	44.410292	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
51	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
52	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
53	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	MK22.4	26.081463	44.469137	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
54	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
55	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	20.08.2020	MK21.1	26.009251	44.403474	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
56	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	25.10.2020	PL92.4	29.506558	45.307477	Tulcea	Letea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
57	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
58	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
59	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
60	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	30.01.2021	MK21.1	26.033900	44.421560	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
61	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.968594	44.374187	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
62	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK21.1	25.995922	44.397904	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

63	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
64	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.972939	44.369625	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
65	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea Drăghici	05.02.2021	MK32.2	26.132870	44.463330	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scazut	NA
66	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Drăghici	05.02.2021	MK32.1	26.127350	44.491100	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scazut	NA
67	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.127260	44.449630	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
68	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.127710	44.449820	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
69	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.132870	44.463347	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
70	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.132940	44.465320	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA

71	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.127260	44.449127	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
72	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	CristinaConstantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.129943	44.465460	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
73	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Ioan Tăușan	11.10.2020	KL77.4	24.138984	45.780344	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	scăzut	economic	NA	NA
74	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	economic	scăzut	NA
75	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.092250	44.436790	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
76	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.090460	44.437670	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
77	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.090340	44.437060	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
78	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.092210	44.436700	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

79	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Costică Adam, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Irimia Angel Gabriel	22.01.2021	MK22.4	26.090160	44.437570	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
80	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.089990	44.437690	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
81	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.044400	44.452140	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
82	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.045000	44.452490	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
83	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.044600	44.452460	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
84	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.044490	44.452360	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA

85	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.044380	44.452300	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
86	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.044640	44.452170	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
87	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	29.01.2021	MK22.2	26.045270	44.452510	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
88	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	30.01.2021	MK21.1	26.033900	44.421950	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA
89	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus occidentalis</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015600	44.422200	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	economic	scăzut	NA
90	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.622000	44.207710	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
91	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.621760	44.207330	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
92	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.620550	44.206190	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
93	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.620540	44.205420	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
94	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.620540	44.205470	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
95	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.621230	44.204980	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA

96	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.621550	44.204730	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
97	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.622160	44.204900	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
98	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.623410	44.206340	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
99	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.623760	44.206690	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
100	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.624230	44.207190	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
101	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ39.1	28.625670	44.206170	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
102	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.625000	44.206060	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
103	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.624710	44.205490	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
104	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.617700	44.202000	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
105	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.619140	44.202120	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
106	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.619340	44.201970	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
107	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.618440	44.199390	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
108	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.616720	44.199870	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
109	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.616460	44.200270	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
110	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25.08.2014	PJ29.3	28.616520	44.200370	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
111	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	25.10.2020	MK20.4	26.082106	44.261609	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
112	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	29.08.2014	MK22.4	26.115190	44.470530	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	larvar	ridicat	economic	ridicat	NA
113	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	29.08.2014	MK22.4	26.115170	44.470530	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto, GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	economic	ridicat	NA
114	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	07.07.2020	MK22.4	26.084681	44.452991	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	nimfă	mediu	ecologic	scăzut	NA

115	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Costică Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Alexandra Florina Popa	10.12.2020	MK22.4	26.084205	44.453022	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
116	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	economic	mediu	NA
117	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	economic	mediu	NA
118	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13.09.2020	MK21.1	26.029768	44.410292	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
119	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	13.11.2020	MK32.2	26.139579	44.438207	București	str. Vatra Luminoasa intersecție cu str. Ciurea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
120	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	14.10.2020	MK22.4	26.084633	44.453106	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
121	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
122	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Costică Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Alexandra Florina Popa	16.10.2020	MK32.4	26.244497	44.434579	Ilfov	Cernica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
123	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	19.08.2020	MK22.4	26.066171	44.471903	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
124	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
125	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	MK22.4	26.081463	44.469137	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
126	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
127	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Alexandra Florina Popa	20.11.2020	MK21.1	26.015594	44.422380	București	Bucuresti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
128	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
129	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	3.11.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
130	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK21.1	25.995922	44.397904	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
131	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	4.11.2020	MK11.4	25.980707	44.373215	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
132	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

133	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Alexandra Florina Popa	5.11.2020	MK22.2	26.054509	44.454425	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
134	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
135	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.972939	44.369625	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
136	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	01.11.2020	MK22.2	26.054505	44.454387	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
137	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	03.08.2020	KL67.4	24.023654	45.780417	Sibiu	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	ecologic	NA	NA
138	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	03.08.2020	KL67.4	24.001991	45.783646	Sibiu	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	ecologic	NA	NA
139	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.132870	44.463347	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
140	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.132940	44.465320	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
141	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	05.02.2021	MK32.2	26.129943	44.465460	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
142	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	05.09.2020	KL88.2	24.175209	45.856684	Sibiu	Sura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	ecologic	NA	NA
143	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	08.10.2020	KL88.2	24.190143	45.860362	Sibiu	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	GPS	prezentă	NA	adult	mediu	ecologic	NA	NA
144	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
146	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12.09.2020	PJ15.4	28.456982	43.804911	Constanța	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
147	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13.09.2020	MK21.1	26.029768	44.410292	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
148	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
149	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

150	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	MK22.4	26.081463	44.469137	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
151	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
152	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	20.08.2020	MK21.1	26.009251	44.403474	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
153	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24.10.2020	PL92.4	29.516624	45.308853	Tulcea	Letea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
154	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24.10.2020	PL92.4	29.505766	45.310616	Tulcea	Letea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
155	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	25.10.2020	PL92.4	29.506558	45.307477	Tulcea	Letea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
156	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
157	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
158	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa	29.01.2021	MK22.2	26.045000	44.452490	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
159	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
160	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	3.11.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
161	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa	30.01.2021	MK21.1	26.033900	44.421560	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
162	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Platanus</i> sp.	Alexandra Florina Popa	30.01.2021	MK21.1	26.033900	44.421950	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
163	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.07.2020	MK11.4	25.975902	44.369115	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
164	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.963190	44.372487	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
165	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.968594	44.374187	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
166	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK21.1	25.995922	44.397904	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
167	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
168	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	5.11.2020	MK22.2	26.054509	44.454425	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
169	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
170	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.972939	44.369625	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
171	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus</i> sp.	Ionuț Ștefan Iorgu	12.09.2020	PJ15.4	28.437105	43.799652	Constanța	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
172	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
173	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
174	<i>Megabruclidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.4	21.252363	45.735804	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

175	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.3	21.237824	45.754269	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
176	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa	3.11.2020	MK21.1	26.015273	44.421650	București	Bucuresti	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
177	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa	3.11.2020	MK21.1	26.015273	44.421783	București	Bucuresti	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA	
178	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.4	21.252363	45.735804	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
179	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020	ER16.3	21.237824	45.754269	Timiș	Timișoara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
180	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
181	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Solanum melongena</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
182	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
183	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Solanum melongena</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
184	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

185	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Solanum melongena</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22.09.2020	KL77.4	24.131490	45.788866	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	cazma	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
186	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
187	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus robur</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.085204	44.432786	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
188	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	12.11.2020	MK22.4	26.085508	44.432717	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	urme de atac pe plantă	mediu	ecologic	mediu	NA
189	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer sp.</i>	Alexandra Florina Popa	15.07.2019	MK22.4	26.084205	44.453022	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
190	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
191	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
192	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.08.2020	MK22.4	26.081463	44.469137	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
193	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
194	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Constantinescu, Irimia Angel Gabriel, Costică Adam	22.01.2021	MK22.4	26.090340	44.437060	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
195	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	26.10.2020	MK22.4	26.083940	44.466980	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA

196	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	26.10.2020	MK22.4	26.084444	44.455278	București	Parcul Kiseleff	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
197	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	26.10.2020	MK22.4	26.084444	44.455833	București	Parcul Kiseleff	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
198	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	26.10.2020	MK22.4	26.085278	44.466389	București	Parcul Regele Mihai I	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
199	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	26.10.2020	MK22.4	26.085278	44.466389	București	Parcul Regele Mihai I	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
200	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus</i> sp.	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	26.10.2020	MK22.4	26.083333	44.466944	București	Parcul Regele Mihai I	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
201	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer</i> sp.	Alexandra Florina Popa	27.10.2020	MK21.1	26.015594	44.422380	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA
202	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
203	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
204	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
205	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.07.2020	MK11.4	25.975902	44.369115	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
206	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.963190	44.372487	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
207	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.968594	44.374187	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
208	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK21.1	25.995922	44.397904	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
209	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Platanus occidentalis</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015600	44.422200	București	Bucuresti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA

210	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Syringa vulgaris</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015600	44.422200	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA
211	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Cercis siliquastrum</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015600	44.422200	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA
212	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Tilia sp.</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015600	44.422200	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA
213	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Prunus sp.</i>	Alexandra Florina Popa	31.10.2020	MK21.1	26.015200	44.423700	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	exuvii	scăzut	ecologic	scăzut	NA
214	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
215	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
216	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020	MK11.4	25.972939	44.369625	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
217	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	19.07.2020	KL77.4	24.134648	45.783665	Sibiu	Sibiu	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
218	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	19.07.2020	KL87.1	24.180688	45.795002	Sibiu	Sibiu	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA	adult	mediu	de sănătate	NA	NA
219	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	25.10.2020	MK20.4	26.082106	44.261609	București	București	cantitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor cu momeală	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
220	<i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> (Monell, 1879)	<i>Quercus rubra</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	26.10.2020	MK22.4	26.085200	44.466300	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	forma nearipata	scăzut	ecologic	scăzut	NA

221	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	NA	Alexandra Florina Popa	05.09.1953	KL77.4	24.159397	45.787515	Sibiu	Sibiu	NA	NA	NA	prezentă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
222	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	26.10.2020	MK22.4	26.083940	44.466980	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	urme de atac pe plantă	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
223	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	economic	mediu	NA	NA
224	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	economic	mediu	NA	NA
225	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16.09.2020	MK22.2	26.042244	44.450515	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
226	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	2.10.2020	MK21.1	26.011973	44.405455	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
227	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	29.09.2020	MK21.1	26.011624	44.403390	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
228	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	3.11.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
229	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30.09.2020	MK11.4	25.968594	44.374187	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
230	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
231	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6.10.2020	MK21.1	26.030320	44.420743	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
232	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia platyphyll os</i>	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.239195	45.754247	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA	NA
233	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia platyphyll os</i>	Rădac Ioan- Alexandru	11.10.2020	ER16.4	21.243265	45.732842	Timiș	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare.	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA	NA
234	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	19.08.2020	MK22.4	26.066456	44.458250	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA	NA
235	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	28.07.2020	MK22.4	26.083885	44.453533	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA	NA
236	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	4.10.2020	MK11.4	25.977784	44.370652	Ilfov	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA	NA
237	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	5.10.2020	MK21.1	26.026625	44.414806	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	de sănătate	scăzut	NA	NA
238	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	23.07.2020	PK09.3	28.392024	45.111940	Tulcea	Hamcearca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparat foto cu GPS	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
239	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa	05.06.2020	MK22.4	26.112506	44.469525	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu clorofom	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
240	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa	23.08.2020	MK21.1	26.016088	44.417550	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu clorofom	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA

241	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Alexandra Florina Popa	23.08.2020	MK22.4	26.084205	44.453022	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
242	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa	05.06.2020	MK21.1	26.015150	44.406276	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
243	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa	05.06.2020	MK21.1	26.015594	44.422380	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
244	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	11.10.2020	ER16.3	21.202623	45.742407	Timiș	Timișoara	oportunistă	Căutare vizuală și colectare.	pungi cu zip, etichete	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
245	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa	23.08.2020	MK22.4	26.084205	44.453022	București	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
246	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	01.11.2020	LJ89.1	25.532300	44.242000	Ilfov	Domnești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	ridicată	larve și adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
247	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	14.10.2020	MK22.4	26.084633	44.453106	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	scăzută	adult	scăzut	economic	scăzut	NA